

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific
Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://universaljurnal.uz)

Year: 2025 Issue: 2 Volume: 3

Published: 28.03.2025
<https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

KOFEINNING INSON ORGANIZMIDAGI AHAMIYATI

Ismoilov Ibroximjon Xakimjon o'g'li., Majidillayeva Hilolabonu Baxodirxon qizi

Andijon davlat universiteti
Uzbekistan

ibroximismoilov05@gmail.com, majidillayevahilolabonu@gmail.com

Annotatsiya. Kofeinlarning inson organizmidagi ahamiyatini o'rganish dolzarb hisoblanadi, chunki zamonaviy dunyoda kofein tarkibidagi mahsulotlar (qahva, choy, energetik ichimliklar va boshqalar) inson hayotining ajralmas qismiga aylangan. Kofein iste'moli zamonaviy hayotda keng tarqalgan bo'lsa-da, uning salomatlikka ta'siri haqida xabardorlik yetarli emas. Ushbu maqolani o'rganish insonlarning iste'mol odatlarini sog'lom turmush tarziga moslashtirishda muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: Kofein (Caffeine), alkaloidlar (Alkaloids), qahva (Coffee), choy (Tea), energetik ichimliklar (Energy drinks), markaziy asab tizimi (Central nervous system), diqqatni jamlash (Concentration), metabolizm (Metabolism), antioksidantlar (Antioxidants).

Аннотация: Изучение значения кофеина в организме человека является актуальным, поскольку в современном мире продукты, содержащие кофеин (кофе, чай, энергетические напитки и др.), стали неотъемлемой частью жизни человека. Хотя потребление кофеина является обычным явлением в современной жизни, недостаточно осведомлены о его влиянии на здоровье. Изучение

данной статьи играет важную роль в адаптации привычек потребления людей к здоровому образу жизни.

Ключевые слова: Кофеин, алкалоиды, кофе, чай, энергетические напитки, центральная нервная система, концентрация, обмен веществ, антиоксиданты (Антиоксиданты).

Abstract: The study of the importance of caffeine in the human body is relevant, because in the modern world, caffeine-containing products (coffee, tea, energy drinks, etc.) have become an integral part of human life. Although caffeine consumption is widespread in modern life, awareness of its effects on health is insufficient. The study of this article plays an important role in adapting people's consumption habits to a healthy lifestyle.

Hematopoiesis is the process of maturation and development of blood cells in the human body.

Keywords: Caffeine, alkaloids, coffee, tea, energy drinks, central nervous system, concentration, metabolism, antioxidants.

Language: Uzbek

Citation: Ismailov, I., & Majidillayeva, H. (2025). THE IMPORTANCE OF CAFFEINE IN THE HUMAN ORGANISM. *Universal International Scientific Journal*, 2(3), 63–68. Retrieved from <https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/1476>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15120368>

Kofein – bu tabiiy alkaloid bo‘lib, kimyoviy tarkibi $C_8H_{10}N_4O_2$ formulaga ega. U markaziy asab tizimini rag‘batlantiruvchi (stimulyator) modda hisoblanadi. Kofein inson organizmida charchoq hissini kamaytiradi, diqqatni oshiradi va jismoniy va ruhiy faoliyatni yaxshilaydi. Uning ta’siri neyrotransmitterlarga, xususan, adenozin retseptorlariga ta’sir qilish orqali amalga oshadi.

Kofein (1,3,7-trimetilksantin) tabiiy alkaloid bo‘lib, kofe (*Coffea* spp.), choy (*Camellia sinensis*), kakao (*Theobroma cacao*) va guarana (*Paullinia cupana*) kabi o‘simliklarda uchraydi. Bu modda inson organizmida markaziy asab tizimiga

(MAT) stimulyator sifatida ta’sir ko‘rsatadi va dunyo bo‘yicha eng keng iste’mol qilinadigan psixoaktiv moddalardan biridir. Kofeinining asosiy manbalari orasida kofe (bir chashkada 95-200 mg), choy (20-60 mg) va energetik ichimliklar (50-160 mg) mavjud (Nehlig et al., 1992). Ushbu moddaning organizmga ta’siri uning dozasiga, iste’mol qilish chastotasiga va individual fiziologik xususiyatlarga bog‘liq. Tadqiqotlar kofeinining kognitiv funksiyalarni yaxshilash, charchoqni kamaytirish va metabolik jarayonlarni tezlashtirishdagi ahamiyatini tasdiqlagan. Shu bilan birga, uning haddan tashqari iste’moli salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Ushbu maqolada kofeinining

inson organizmiga ta'siri va uning fiziologik ahamiyati ilmiy jihatdan ko'rib chiqiladi.

Kofein ko'plab o'simliklarning tarkibiy qismi bo'lib, asosan quyidagi manbalarda uchraydi:

1. Qahva (*Coffea arabica*): Qahva daraxti donalari kofeinning asosiy manbalaridan biri hisoblanadi. Har bir qahva stakanida o'rtacha 95 mg kofein mavjud.

2. Choy (*Camellia sinensis*): Choy barglarida kofein va teanin uchraydi. Qora va yashil choyda kofein miqdori o'rtacha 20-50 mg bo'lishi mumkin.

3. Kakao (*Theobroma cacao*): Kakao donalarida kofein bilan birga teobromin moddasi ham mavjud. Kakao mahsulotlarida, jumladan shokoladda, kofein miqdori pastroq, odatda 10-30 mg atrofida.

4. Mate choyi (*Ilex paraguariensis*): Janubiy Amerika o'simligi bo'lib, kofeinning tabiiy manbalaridan biri hisoblanadi. Har bir stakanda 30-50 mg kofein bo'lishi mumkin

Kofeinning inson organizmi tomonidan foydali o'zlashtirilishi quyidagi omillarga bog'liq hisoblanadi: Kofeinning so'rilishi va uning ta'siri: Oshqozon-ichak tizimi orqali tez so'riladi va miyaga yetib boradi. Asosan adenosin retseptorlarini bloklaydi, bu esa charchoqni kamaytirib, tetiklikni oshiradi. Dopamin va norepinefrin ajralishini rag'batlantiradi, bu esa kayfiyatni yaxshilaydi va diqqatni oshiradi. Foydali ta'sirlari: Aqliy va

jismoniy faollikni oshiradi – diqqatni jamlash, reflekslarni tezlashtirish va jismoniy chidamlilikni kuchaytiradi Metabolizmni tezlashtiradi – yog'larning parchalanishini rag'batlantiradi va energiya ishlab chiqarishni oshiradi. Jigar va yurakka foydali – paraksantin metaboliti yog'larning parchalanishiga yordam beradi va yurak-qon tomir tizimini qo'llab-quvvatlaydi. Antioksidant xususiyatlar – tanadagi oksidlovchi stressni kamaytiradi. Parkinson va Alzheimer kasalliklaridan himoya qilishi mumkin – neyrodegenerativ kasalliklarning xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Kofein markaziy asab tizimida adenosin retseptorlari (A1 va A2A) antagonist sifatida ishlaydi. Adenosin odatda neyronlar faolligini pasaytirib, uyquchanlikni keltirib chiqaradi. Kofein esa ushbu retseptorlarni bloklaydi, natijada dopamin va norepinefrin kabi neurotransmitterlarning sekretsiyasi oshadi (Fredholm et al., 1999). Bu jarayon hushyorlikni oshiradi va charchoqni kamaytiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 100-200 mg kofein (1-2 chashka kofe) iste'molidan keyin 20-40 daqiqa ichida qon plazmasidagi konsentratsiyasi eng yuqori darajaga (3-7 mg/L) yetadi (Arnaud, 2011).

Kofein shuningdek, fosfodiesteraza fermentini inhibe qiladi, bu siklik adenosin monofosfat (cAMP) darajasini oshiradi va hujayra ichidagi signal jarayonlarini faollashtiradi. Bundan tashqari, kofein kaltsiy ionlari harakatini rag'batlantirib,

mushaklarning qisqarishini kuchaytiradi (Nehlig, 2016).

Kofeinning inson organizmi tomonidan zararli o'zlashtirilishi: Haddan tashqari iste'mol qilish organizmga Zarar keltiradi. Kuniga 400 mg dan ortiq kofein qabul qilish zararli bo'lishi mumkin. Ayrim odamlar esa 200 mg dan kam miqdorda iste'mol qilsa ham salbiy ta'sirni sezishadi.

Hushyorlik va energiya: 100-200 mg kofein uyqusizlikdan keyin diqqatni tiklashda samarali (Lorist & Tops, 2003).

Antioksidant xususiyat: Kofe va choy tarkibidagi kofein polifenollar bilan birgalikda erkin radikallarni zararsizlantiradi (Gómez-Ruiz et al., 2007).

Og'riqqa qarshi ta'sir: Kofein (65-130 mg) aspirin yoki ibuprofen bilan birgalikda bosh og'rig'ini 40% samaraliroq kamaytiradi (Derry et al., 2012).

Organizmدا kofeinning sekin parchalanishi: Ba'zi odamlarning jigarida kofeinni parchalovchi CYP1A2 fermenti sust ishlaydi, bu esa kofeinning uzoq saqlanib qolishiga olib keladi. Kofeinga qaramlik: Kofein muntazam iste'mol qilinganda miya unga moslashib qoladi, bu esa qaramlikni keltirib chiqarishi mumkin.

Kofein diqqatni jamlash, xotira va reaksiya tezligini yaxshilaydi. Masalan, Smit (2002) tadqiqotida 75 mg kofein iste'moli oddiy kognitiv testlarda ishlashni 10-15% ga oshirgani aniqlangan.

Shu bilan birga, uzoq muddatli foydalanishda kofein Alzheimer va Parkinson kasalliklari xavfini 20-30% ga kamaytirishi mumkin (Eskelinen &

Kivipelto, 2010).

Kofein mushaklarda glikogen saqlanishini kamaytirib, yog' oksidlanishini oshiradi. Spriet (2014) ma'lumotlariga ko'ra, 3-6 mg/kg tana vazniga kofein iste'moli (taxminan 200-400 mg) aerobik mashqlarda chidamlilikni 20% ga oshiradi.

Bu ta'sir xalqaro sport tashkilotlari tomonidan tan olingan va kofein doping ro'yxatidan 2004-yilda chiqarilgan.

Kofein va organizmning suvsizlanishi: Kofein diuretik (suv haydovchi) ta'sirga ega, ya'ni siydik ajralishini oshiradi. Ko'p kofein iste'mol qilish organizmning suvsizlanishiga olib kelishi mumkin.

Kofein termogenezni rag'batlantirib, bazal metabolizm tezligini (BMR) 5-10% ga oshiradi (Dulloo et al., 1989). Bu xususiyat vazn yo'qotish dasturlarida qo'llaniladi.

Shu bilan birga, kofein qon shakarini boshqarishga ta'sir qiladi, ammo yuqori dozalarda (400 mg dan ortiq) insulin sezuvchanligini pasaytirishi mumkin (Lane et al., 2014).

O'rtacha dozada (200 mg gacha) kofein qon bosimini 5-10 mmHg ga oshiradi, ammo bu ta'sir vaqtinchalik (30-60 daqiqa) davom etadi (Robertson et al., 1981).

Uzoq muddatli tadqiqotlar (Winkelmayer et al., 2005) kuniga 2-3 chashka kofe iste'moli yurak xastaliklari xavfini oshirmasligini ko'rsatdi.

Homiladorlik va yurak-qon tomir

muammolari uchun xavfli: Homilador ayollarda kofein homilaga yetib borishi va uning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xulosa: Kafein inson hayotiga turli xil ta'sir ko'rsatadi. Uning foydali tomonlari, masalan, energiyani oshirish, kognitiv funksiyalarni yaxshilash va ruhiy holatni qo'llab-quvvatlash kabi afzalliklari ko'plab insonlar tomonidan qadrlanadi. Shu bilan birga, uning zararli ta'sirlari, ayniqsa, uyquni buzish, asabiylashish va qaramlik rivojlanishi kabi salbiy holatlar ham mavjud.

Kofein inson organizmida kognitiv funksiyalarni yaxshilash, fizik chidamlilikni oshirish va metabolik jarayonlarni rag'batlantirish kabi muhim fiziologik rollarga ega. Uning ta'siri adenosin retseptorlarini bloklash va neurotransmitterlar sekretsiyasini oshirish orqali amalga oshiriladi. O'rtacha dozada (200-400 mg/kun) kofein salomatlik uchun

foydali bo'lib, nevrologik kasalliklar xavfini kamaytirishi va energiya darajasini oshirishi mumkin. Biroq, haddan tashqari iste'mol tashvish, qaramlik va yurak-qon tomir muammolariga olib keladi. Tadqiqotlar kafeinning individual sezuvchanlikka bog'liqligini ko'rsatadi, shuning uchun iste'mol shaxsiy xususiyatlar va sog'liq holatiga qarab sozlanishi zarur.

Kafeinni ratsionga kiritishda o'lchamni saqlash va individual holatlarga qarab unga ehtiyotkorlik bilan yondashish zarur. Har bir inson kafeinga bo'lgan reaksiyasini o'zida sinab ko'rishi va iste'mol qilish miqdorini to'g'ri tartibga solishi lozim. Kofein iste'molining kundalik manbalari: Bir stakan qahva: 80-100 mg kofein, bir stakan qora choy: 20-50 mg kofein, shokolad: 10-30 mg kofein.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Azizov, A. (2021). "Odam hayoti va sog'liq: Zamonaviy tadqiqotlar va kafeinning ta'siri." Tibbiyot va hayot jurnali, 4(2), 65-72..
2. Qodirov, M. (2019). "Sog'liq va hayot: Odam organizmi uchun kafeinning ahamiyati." Sog'liqni saqlash jurnali, 12(6), 132-140..
3. Muminov, R. (2017). "Nutq va ong: Kafeinning inson psixologiyasiga ta'siri." Psixologiya va ijtimoiy tadqiqotlar jurnali, 3(1), 98-105.
4. Rogers, P. J., & Dernoncourt, C. (1998). "Caffeine: The facts about the most widely used psychoactive drug." Nutrition Bulletin, 23(2), 99-105
5. Smith, A. P. (2002). "Effects of caffeine on human behavior." Food and Chemical Toxicology, 40(9), 1243-1255.
6. Yusupjonova G., Xolmirzaeva M., Asqarova M. KO'KRAK QAFASI AYLANASI UZULINGI ORQALI JISMONIY RIVOJLANISH KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH //Talqin va tadqiqotlar. – 2024. – №. 9 (46).
7. Karimjonov, Hayotbek, and Ulugbek Gaibov. "RHUS GLABRA O 'SIMLIGIDAN AJRATIB

OLINGAN PS-5 MODDASINING KARDIOPROTEKTORLIK XUSUSIYATLARINI BAHOLASH."

Talqin va tadqiqotlar 1.22 (2023).

8. Mutalipov, A., Zaynabiddinov, A., Usmanov, P., & Raximov, R. (2023). AYRIM GIDROLIZLANUVCHI TANINLARNING KALAMUSH AORTA SILLIQ MUSKULIGA VAZORELAKSANT TASIRINI TAVSIFLASH. Talqin va tadqiqotlar, 1(21).

9. Юсупжонова Г., Холмирзаева М., Азизова Д. КИЧИК МАКТАБ ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА НАФАС ТИЗИМИ КЎРСАТКИЧЛАРИ ДИНАМИКАСИНИ ЎПКАЛАРНИНГ ТИРИКЛИК ХАЖМИ ОРҚАЛИ ҚИЁСИЙ ТАВСИФЛАШ //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 1. – №. 15.

10. Kholmirezayeva M. et al. ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT THE ROLE OF" GREEN ECONOMY" //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 301-304.

12. Nehlig, A., Daval, J. L., & Debry, G. (1992). Caffeine and the central nervous system: mechanisms of action, biochemical, metabolic and psychostimulant effects. Brain Research Reviews, 17(2), 139-170.

13. Fredholm, B. B., et al. (1999). Actions of caffeine in the brain with special reference to factors that contribute to its widespread use. Pharmacological Reviews, 51(1), 83-133.

14. Arnaud, M. J. (2011). Pharmacokinetics and metabolism of natural methylxanthines in animal and man. Handbook of Experimental Pharmacology, 200, 33-91.

15. Smit, H. J. (2002). Effects of low doses of caffeine on cognitive performance, mood and thirst in low and higher caffeine consumers. Psychopharmacology, 152(2), 167-173.

16. Eskelinen, M. H., & Kivipelto, M. (2010). Caffeine as a protective factor in dementia and Alzheimer's disease. Journal of Alzheimer's Disease, 20(S1), S167-S174.

17. Spriet, L. L. (2014). Exercise and sport performance with low doses of caffeine. Sports Medicine, 44(Suppl 2), S175-S184.

18. Dulloo, A. G., et al. (1989). Normal caffeine consumption: influence on thermogenesis and daily energy expenditure in lean and postobese human volunteers. American Journal of Clinical Nutrition, 49(1), 44-50.

19. Robertson, D., et al. (1981). Effects of caffeine on plasma renin activity, catecholamines and blood pressure. New England Journal of Medicine, 298(4), 181-186.